

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ТУРЦИИ

¹Султонова Нурхон Анваровна, ²Толибджонова Ферузахон, ³Мамаджонова Сарвиноз

¹доцент Кокандского государственного педагогического института, Узбекистан,

^{2,3}студенты Кокандского ГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198535>

Аннотация. В статье целью является проведение сравнительного анализа систем общего образования Турции и Узбекистана; выявление сильных и слабых сторон, принципов построения и функционирования данных систем, а также их общих и различных черт. В статье были использованы такие методы исследования, как анализ (производился анализ каждой системы общего образования отдельной страны, выявлялся определенный набор характерных признаков и черт).

Ключевые слова: система образования, Узбекистан, Турция, виды, дошкольное образование, школа, профессиональное образование, техникум, лицей, вуз, студент, грант.

Abstract. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the general education systems of Turkey and Uzbekistan; to identify strengths and weaknesses, principles of construction and functioning of these systems, as well as their common and various features. The article used research methods such as analysis (an analysis of each general education system of a particular country was carried out, a certain set of characteristic features and traits was identified).

Keywords: education system, Uzbekistan, Turkey, types, preschool education, school, vocational education, college, lyceum, university, student, grant.

ВВЕДЕНИЕ. Развитие образования приведет к процветанию страны. Роль сферы образования в развитии каждой страны несравнима. Мы можем видеть на примере многих стран, где сектор образования находится на пике развития, конечно, как в социальном, так и в экономическом плане.

С этой целью мы рассмотрим из тюркоязычных стран некоторые аспекты системы образования Узбекистана с турецкой системой образования.

Методология и методы исследования. За последние несколько лет в Узбекистане были проведены масштабные реформы образовательной системы. Учебные заведения прошли реконструкцию. В результате в стране появились новые школы, расширены и обновлены старые. Дошкольное, среднее (основное) образование продолжает предоставляться на бесплатной основе. В ВУЗах республики граждане имеют возможность обучаться бесплатно по государственным грантам и получать стипендию.

Системы образования, которые сейчас действуют в Турецкой Республике, были основаны Кемалем Ататюрком. Системы образования Турции всесторонне подробно изложены в конституции страны и законах "о структуре и задачах министерства национального образования", а также в правительственных программах. В Турецкой республике все виды образования находятся под полным контролем государства, и невозможно открыть учебные заведения, которые не подпадают под такой контроль. Частные школы также обязаны соответствовать требованиям государственных образовательных стандартов и полностью выполнять государственные программы. Начальное образование является обязательным для всех, бесплатно преподается в государственных школах. Дети из малообеспеченных семей, изъявившие желание

продолжить обучение на более поздних его ступенях после обязательного образования, обеспечиваются государством стипендиями, им также устанавливаются другие соответствующие льготы.

В образовательных учреждениях выполняют только учебно-воспитательную работу, задачи, связанные с ее совершенствованием. Деятельность вне него не допускается.

Лицам турецкой национальности нельзя преподавать какой-либо другой иностранный государственный язык в качестве родного. Общая структура национальных систем образования Турции следующая: система образования в этой стране делится на две основные части. Первая из них - это школьное образование, которое включает дошкольное образование, начальное образование, среднее и высшее образование.

Его состав таков, что:

1. Прием детей дошкольного возраста на дошкольную ступень является добровольным. Целью дошкольного образования является обеспечение физического, умственного и нравственного развития детей, тщательная подготовка их к школьному этапу, создание условий для малообеспеченных учащихся, обучение правильной и красивой речи на турецком языке.

2. А в начальной школе дети получают образование в возрасте от 6 до 14 лет. Школа на данном этапе служит реализации следующих целей и задач;

После дошкольного этапа начальные учебные заведения делятся на две части: 5-летнюю начальную школу и 3-летнюю среднюю школу. Учащимся выдается аттестат об окончании школы обеих ступеней.

Эти два этапа могут быть организованы на базе одной школы или отдельно в составе двух школ, в зависимости от школьных условий.

В малонаселенных и разрозненных деревнях школа открывается в одном из центральных сел, а в районах, где нет возможности группировки, этот этап обучения осуществляется в форме учебных заведений интернатного типа.

3. Среднее образование включает в себя общеобразовательные, профессиональные и технические учебные заведения, предлагающие не менее трех лет обучения с опорой на начальное образование. Его основная цель - научить всех учащихся общему среднему образованию и, соответственно, проблемам общей культуры, человека и общества, подготовить их к этапу высшего образования, жизни, профессиональной деятельности. Эти цели реализуются в лицеях со средним общим образованием, профессионально-техническом и сельскохозяйственном направлениях по различным программам.

Существуют индивидуальные программы для каждого этапа обучения. Эти программы:

- * программа подготовки к высшей ступени образования;
- * программа подготовки к профессии и высшему образованию;
- * программа подготовки к жизни, производству и т. д.

Лицеи по своему типу и потребностям республики специализируются на:

* общеобразовательные школы – готовят учащихся к высшему образованию, обучение 3 года;

* научные лицеи – совершенствуют знания и способности одаренных и творческих учеников по отдельным предметам, обучение длится 5 лет;

* младшие средние школы-для тех, кто не имеет возможности учиться в лицеях с дневным отделением, обучение составляет 4 года;

* профессиональные лицеи-обучают студентов различным профессиям в соответствии с их интересами, срок обучения составляет 3 года;

* лицей изящных искусств – имеет такие разделы, как родной язык и литература, живопись, музыка; – педагогические лицеи – готовят учителей начального образования. Срок обучения 1 год с учетом подготовительного курса 4 года;

• высшие учебные заведения коммерческого и туристического образования – готовят специалистов для бытового обслуживания, торговли, общественного питания и других отраслей;

• религиозные школы-готовят имам-хатыба и преподавателей религии;

* школы специального образования-это коррекционные школы, предназначенные для детей с физическими и умственными недостатками;

* технические средние школы — предоставляют учащимся промышленное профессиональное образование, а также общие предметы.

Кроме того, в Турции есть профессиональный лицей для девочек, технический лицей для девочек, средние школы для девочек, частные школы для девочек и мальчиков.

Основное образование в Узбекистане предусмотрено для детей в возрасте 7-16 лет. Профессиональное, специальное обучение также предоставляется на бесплатной основе. В Узбекистане обновленная (по Закону об Образовании Узбекистана от 23.09. 2020 года) система образования выглядит следующим образом:

дошкольное образование и воспитание;

общее среднее и среднее специальное образование;

профессиональное образование;

высшее образование;

послевузовское образование;

переподготовка и повышение квалификации кадров;

внешкольное образование.

Дошкольному образованию сегодня в Узбекистане уделяется особое внимание. Главная задача — правильное воспитание нового поколения. Программы в воспитательно-образовательных заведениях построены таким образом, чтобы раскрыть в ребенке способности, повысить интерес к учебе и получению новых знаний.

В стране функционируют следующие типы дошкольных учреждений:

детские сады (ДОО-дошкольная образовательная организация);

дошкольные узкопрофильные организации;

учреждения, оказывающие помощь ослабленным детям, нуждающимся в присмотре;

негосударственная ДО организация, ДО на основе государственно частного партнерства, частная ДО организация.

Дошкольные организации принимают детей от 3 лет и обучают до семи. В садах за ребенком присматривают, воспитывают, готовят к школе.

В общеобразовательную школу Узбекистана можно пойти с семи лет.

Особенности обучения в узбекской средней школе:

классы смешанные — состоят из мальчиков, девочек;

учебный год начинается 02 сентября и заканчивается 25 мая; в году IV четверти;

если контингент учащихся превышает вместимость школ, в школах организованы 2 смены — первая и вторая;

продолжительность уроков — 45 минут; начало занятий — в 08.00;

уроки ведутся на узбекском языке;

первоклассникам выдают бесплатные учебники и канцелярские принадлежности, это называется «Подарок Президента»;

Со второго класса учебные материалы арендуются за плату.

Школьное образование двухэтапное — начальное, среднее. Первое длится с первого по четвертый класс; среднее — 5-9 по 11 классов.

Количество общеобразовательных учреждений на начало 2022/2023 учебного года составило 10 522. За последние 5 лет количество общеобразовательных учреждений увеличилось до 748.

Первые четыре года детей учат грамотности, письму, чтению, необходимым навыкам. Государственные экзамены сдаются по окончании 9 лет или 11 лет обучения. В 1990-е гг. для получения аттестата о среднем образовании школьникам нужно было окончить 9 классов. После реформ система поменялась. Школьники сейчас могут окончив 9 классов поступить в колледж, техникум или профессиональную школу для получения профессионального технического, профессионального образования. Или учиться до 11 класса средней школы.

В профессиональном образовании учреждения типа: профессиональные школы, техникумы, колледжи. Количество профессиональных школ в Узбекистане – 333, техникумов – 266, колледжей -134.

А теперь сравним высшее образование Турции и Узбекистана.

Высшее образование Турции воспитывает высококвалифицированных специалистов различных профессий, способных к проведению научно-исследовательской работы. В Турции по таким специальностям сейчас работают 235 университетов и высших технологических институтов. 2 из этих университетов находятся в ведении религиозных судов. Людей турецкой национальности, проживающих за пределами страны (их 2,5 млн.) также большое значение придается обучению и воспитанию. В настоящее время турецкое правительство выделило 1236 учителей для обучения таких категорий людей. Все они оплачиваются государством.

Высшее образование Узбекистана имеет свою специфику. В ВУЗах учебный год начинается 2 сентября. Длится до конца июня. В году 2 семестра, с 2020/2021 учебного года в высших учебных заведениях республики введен порядок поэтапного перехода учебного процесса на кредитно-модульную систему. В республике двухступенчатая система образования: бакалавриат и магистратура. Длительность обучения на бакалавра — 4 года; магистра — 2 года. Окончив вторую ступень, можно поступит в докторантуру.

Можно в Узбекистане подать документы на второе высшее образование. Высшее образование в Республики Узбекистан можно получить, обучаясь на дневной, заочной, вечерней, дистанционной форме. Обучение бесплатное, платное (контрактное).

В настоящее время в стране действуют 210 вузов.

Среди них:

Количество государственных вузов: 115;

Количество негосударственных вузов: 65;

Зарубежные вузы – 30.

В систему высших учебных учреждений входят университеты, институты, академии, научные заведения; органы, которые управляют подчиненными образовательными учреждениями.

В Турции Правительство в “основном законе о национальном образовании” уделяет большое внимание внешкольному образованию.

Основное требование к внешкольному образованию заключается в обучении взрослых чтению и письму; предоставлении им общих и профессиональных знаний; устранении недостатков в грамотности, а также в том, что такие учреждения создают условия для полноценной адаптации граждан, в первую очередь молодежи, к научной, технологической, экономической, культурной жизни общества. Кроме того, во внешкольных заведениях предоставляют возможность людям, работающим в различных отраслях, повышать свою профессиональную квалификацию без отрыва от работы. Внешкольное образование в Турецкой Республике предоставляется через два источника. Один из них – школа, а другой – направление наставничества.

Их программы по отраслям следующие:

1. Общеобразовательные программы;
2. Программы профессионального, технического образования;
3. Программы ученичества и мастерства;
4. Открытые образовательные программы и т. д.

В дополнение к этим, внешкольные учебные заведения также включают школы прикладного искусства, школы прикладного искусства для девочек, институты зрелости и центры технического образования для взрослых.

При Министерстве народного образования Узбекистана создана Республиканская детская школа «Баркамол авлод» на базе Республиканских детских центров технического творчества, художественного творчества, краеведения и экологии «Баркамол авлод». Во общеобразовательных школах по интересам учащихся созданы сетевые кружки детских школ «Баркамол авлод». В системе образования Узбекистана «Дополнительное образование» называется «Система внешкольного образования» и так обозначена во всех нормативно-правовых документах. «Система внешкольного образования» — это и есть детские школы «Баркамол авлод».

Центр предоставляет детям в возрасте от 7 до 18 лет широкие возможности для их всестороннего развития и содержательного досуга. При организации деятельности центры опираются на следующие приоритетные принципы: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, воспитания, развития; практико-деятельностная основа образовательного процесса; формирование детско-взрослой общности.

Центры организуются и функционируют самостоятельно в отдельном здании или в отдельных учебных блоках зданий общеобразовательных школ, обеспеченных отдельным входом и не препятствующих процессу обучения в школе.

Однозначно определить, какая из систем является самой лучшей и эффективной, невозможно, так как у каждой есть свои как положительные, так и отрицательные стороны. У каждой из рассматриваемых в статье систем можно позаимствовать полезный опыт и эффективные практики для совершенствования систем стран как Узбекистана так и Турции.

REFERENCES

1. Зазнобина П. А. Сравнительный анализ систем общего образования в зарубежных странах: обобщение опыта изучения // Интеллигенция и мир. 2023. № 1. С. 97—123.
2. Коврижных О. А., Гаврилова Ю. В. Последствия трансформаций систем образования стран восточно-азиатского региона (на примере Южной Кореи и Японии) // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 2. С. 127—132.
3. Лесин С. М., Шевелёва Н. Н. Феномен Сингапура: гибкость, разнообразие, гражданственность // Образовательная политика. 2019. № 1—2. С. 24—32.
4. GM Nazirova. CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/ International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:MXK_kJrjxJIC
10. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18036205887568494610&btnI=1&hl=ru>
11. NG Malikovna, MM Nurmatovna, Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education, ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
12. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024